

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

РАЖАБОВ Воҳиджон Нормуротович

ИСЛОМ ОЛАМИДА ДАВЛАТЧИЛИК, ДАВЛАТ ВА ДИНИЙ ТАШКИЛОТЛАР

ЎРТАСИДАГИ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/SENTABR

